

Notas sobre Proceso de búsqueda, recuperación y evaluación de la información. 2da edición revisada y ampliada 2026

— Ronconi, Roberto *Proceso de búsqueda, recuperación y evaluación de la información*. 2020
<http://eprints.rclis.org/40363/>

— Bibliografía https://www.zotero.org/roberto_ronconi/collections/BNDWAKW8

Contenido

— Introducción

- Conceptos. Información “Proceso de búsqueda, recuperación y evaluación”
- Que influye en el proceso de búsqueda... (edad, cultura, nivel educativo, familiaridad con el tema, idiomas, competencia digital, posibilidades de acceso a los documentos, etc.).
- Importancia de este proceso.

Importancia del proceso de búsqueda, recuperación y evaluación de información en contextos actuales (educativos, profesionales, científicos, etc.). Alfabetización Informacional...

- Diagrama. 1. Definir la necesidad de información. 2. Seleccionar los sistemas de recuperación de información. 3. Diseñar y ejecutar las estrategias de búsqueda. 4. Evaluar el proceso. 5. Evaluar la información recuperada.

— Definir la necesidad de información

- Concepto Necesidades de información. Tipos de necesidades de información Factores que afectan
- Informarse / Estar informado.
- Análisis y definición de la necesidad de información.
- ¿Cómo formular una necesidad de información?
 - a. Identificar el tema general. Disciplina o ámbito.
 - b. Acotar el tema. Frases
 - c. Reconocer los conceptos claves o específicos
 - d. Formular sinónimos/similares. Equivalentes en otros idiomas (de ser necesario).

---- Nota: Tener en cuenta, considerar otras metodologías....

- Establecer los criterios de búsqueda: Para que, objetivo, pertenencia del uso - Conocimientos previos - Profundidad del tema - Exhaustividad - Alcance cronológico - Alcance geográfico - Alcance idiomático - Nivel científico - Tipo de información - Tipos y soportes de documentos - Grado de acceso - Tiempo, nivel, etc.

— Seleccionar los sistemas de recuperación de información que se van a consultar

— Sistemas de recuperación de información. Catálogos (de diferentes tipos de bibliotecas, centros de documentación, etc.). Librerías. Bibliotecas Virtuales. Repositorios, Bases de datos, Buscadores (generales, académicos, metabuscadores, etc.), Directorios. Redes sociales académicas. Bibliografías. Archivos. Hemerotecas, etc. ---- Definición. Tipos. Características. Tipo de información y documentos que contienen. Usos según necesidades de información. Ejemplos. - Selección -- Esta edición incluirá el acceso al documento.

— Fuentes de información. Concepto. Clasificaciones. Ejemplos. - Selección -

— Diseñar y ejecutar estrategias de búsqueda

- Fases de la Estrategia de Búsqueda
- Tipos de búsquedas.
- Consultas en los diferentes sistemas de recuperación de información.
- Navegación (*browse*) y búsqueda (*search*).
- Operadores Booleanos. Truncamiento, comillas. Proximidad, etc...
- Uso de diferentes operadores. Anidamiento de búsqueda, o búsqueda anidada
- Lenguaje natural - Lenguaje controlado
- Búsqueda simple - Búsqueda avanzada. Búsqueda por campos
- Búsqueda federada o simultánea, Búsqueda integrada
- Búsqueda en índices
- Filtrar los resultados
- Página de resultados
- Recomendaciones a tener en cuenta...

— Evaluar el proceso

- Evaluación de la estrategia de búsqueda. Que implica..
- ¿Se ha seguido correctamente el proceso de búsqueda con una metodología adecuada y exhaustiva?
- ¿Se obtuvo la información requerida para satisfacer mis necesidades informativas de manera exhaustiva para cubrir todos los aspectos del tema de investigación?
- ¿Las fuentes de información son confiables y están bien fundamentadas?

Otras cuestiones a tener en cuenta: autores, títulos, resúmenes, índices, bibliografías, etc.

- Diferentes escenarios -- Si se obtiene un número muy escaso de resultados -- Si se obtiene demasiados resultados – Silencio documental. Ruido documental
- Pertinencia - Exhaustividad - Relevancia.
- Refinamiento de la búsqueda.

¿Cómo ha cambiado la calidad y relevancia de los resultados después de aplicar el refinamiento de la búsqueda?

¿Qué estrategias específicas de refinamiento de búsqueda fueron efectivas para mejorar la relevancia de los resultados? --- Registrar. Documentar los términos de búsqueda utilizados, los sistemas de búsqueda consultados, las estrategias y los métodos de búsqueda empleados.

---- Puede suceder que el “error” también esté en pasos anteriores como la definición de la necesidad de información o la selección del sistema de recuperación de información y fuentes de información....

— Evaluar la información recuperada

- Evaluar. Diversos niveles de evaluación. Información científica/académica/universitaria/escolar.
- Criterios generales ¿Quién? - ¿De dónde? - ¿Para quién? - ¿A quiénes va dirigido? - ¿Por qué? - Finalidad o propósito - ¿Cómo? - ¿Qué? Contenido - ¿Dónde? Lugar - ¿Cuándo? - Actualidad y/o visión histórica.
- Criterios específicos Información en Internet: Autoridad: autor, editor. - Contenido - Actualización - Objetivo y audiencia - Organización - Legibilidad - Navegabilidad - Tipo de documento
- Otros criterios dependiendo del tipo de documento e información...
- Algunas recomendaciones.

— Búsqueda de información con Inteligencia Artificial.

- Sistemas de búsqueda con Inteligencia Artificial. Búsqueda generativa (Perplexity, Claude, Gemini, ChatGPT, Phind etc) Integración en buscadores. Características. Usos. Lenguaje natural. Sesgos, alucinaciones, errores, plagio, limitaciones, modelos de lenguaje, Prompts, etc. Usos recomendados.
- Búsqueda semántica (WolframAlpha, Semantic Scholar... entre otros ejemplos...)
- Sistemas de recomendación (en catálogos, repositorios, bases de datos, redes académicas, etc.) Algoritmos, historial, perfil, citas, etc.
- Herramientas para la investigación (ResearchRabbit, Consensus, Elicit, Scite, Scispace, etc)

<https://start.me/p/GE2PYa/herramientas-para-investigacion>

— Articulación y complementación de diferentes recursos informativos (fuentes, sistemas de recuperación, Inteligencia Artificial, etc.). Importante: evitar el solapamiento (repetición de documentos), etc.... Zotero.....

— Reflexiones finales
Perspectivas a futuro...

Listado clasificado de fuentes de información en línea

<https://docs.google.com/document/d/1EAnUft-p6EY9iQKblkHhsdNcsfd5tTX4wk9hnkZ2Dh4/edit>

Hay mucho que mejorar, ampliar, profundizar respecto de la primera edición.

Roberto Ronconi
Bibliotecario Documentalista